

REPERCUSSÕES SISTÊMICAS EM PACIENTES ACOMETIDOS POR SÍNDROME PÓS-TERAPIA INTENSIVA

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 22/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7761320

Bianca Thaís Silva do Nascimento¹

Judicléia Marinho da Silva²

Valdirene Pereira da Silva Carvalho³

Ana Karine Laranjeira de Sá⁴

Romina Pessoa Silva de Araújo⁵

Renata Mendes do Nascimento⁶

Lênio Airam de Pinho⁷

Camilo de Lelis Lobo Ribeiro⁸

Fernando Henrique da Silva Costa⁹

Camila Melo de Freitas¹⁰

Gleibson Josimário da Silva¹¹

Maria Gilmara de Lima Pereira¹²

Lívia Gonçalves de Lima,¹³

Iale Thaís Silva do Nascimento¹⁴

Resumo

Objetivo: Descrever quais as repercussões, visando a melhor compreensão das possíveis repercussões negativas sobre a Síndrome Pós-Terapia Intensiva.

Métodos: Revisão integrativa da literatura, realizada com base na pergunta

norteadora: “Quais são as repercussões sistêmicas que acometem pacientes que passaram por terapia intensiva?”, através de artigos em língua portuguesa, inglesa e/ou espanhola e publicados entre 2017 e 2022, oriundos das bases de dados BVS, SciELO, MEDLINE, LILACS e BDEF. **Resultados:** A amostra foi constituída por 19 estudos, que denotaram três núcleos de conteúdo: Síndrome Pós-Terapia Intensiva desafios para o diagnóstico; Repercussões sistêmicas em pacientes com Síndrome Pós-Terapia Intensiva; Assistência à saúde no quadro de Síndrome Pós-Terapia Intensiva. **Conclusão:** Diante os resultados, notou-se que os sinais podem se estender até cinco anos após a alta, trazendo a diminuição da qualidade de vida e havendo a necessidade de uma assistência multiprofissional para a reabilitação, readaptação e estudo de novas intervenções para minimizar sintomas que os paciente que apresentam essas repercussões

Palavras-chave: Síndrome pós-cuidados intensivos; UTI; Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) trata-se de um ambiente de alta complexidade desenvolvendo-se no decorrer dos anos, visando oferecer assistência qualificada, reduzindo a mortalidade, com intervenções de cuidados mais complexos e especializados, recursos humanos, organizacionais e tecnológicos aos pacientes em estado crítico que necessita de monitorização constante para a manutenção da vida. ¹

É perceptível alterações sistêmicas que ocorrem durante o período de internação. Desencadeando um novo desafio para os profissionais que acompanham o paciente, sendo este o diagnóstico da Síndrome Pós-Terapia Intensiva (SPTI), que é evidenciado após a alta relacionado com o período de internação e quadro de saúde mostrando repercussões sistêmicas negativas para a saúde do indivíduo.^{2,3}

Desta forma, destaca-se a SPTI, sendo caracterizada por alterações cognitivas, físicas e psiquiátricas aos pacientes após a alta, tornando-se este um elevado potencial da redução da qualidade de vida dos pacientes da UTI, podendo refletir na vida de seus familiares posteriormente.³

As repercussões sistêmicas frente aos pacientes acometidos à Síndrome Pós-cuidados Intensivos possuem maior incidência e prevalência diretamente relacionada ao tempo de internação, levando a necessidade de acompanhamento multiprofissional apesar da alta hospitalar. Além da compreensão desses profissionais sobre o quadro clínico e o histórico de saúde do paciente.⁴

Nesse contexto, A presente pesquisa aborda as repercussões cognitivas, físicas e psíquicas que os pacientes acometidos a Síndrome Pós-Terapia Intensivos (SPTI) apresentam, objetivando-se descrever quais as repercussões, visando a melhor compreensão das possíveis repercussões negativas sobre a SPTI.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que é um método de pesquisa que proporciona reunir, sintetizar conhecimentos e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática.⁵

Procedimento de análise

A elaboração do estudo foi organizada de acordo com as seguintes etapas percorridas: definição da questão norteadora; objetivo da pesquisa; busca na literatura; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações; coleta de dados, por meio de instrumento de pesquisa; análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados apurados.⁶

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de alcançar respostas ao seguinte questionamento: Quais são as repercussões sistêmicas que acometem pacientes que passaram por terapia intensiva?

A busca foi realizada por meio de consultas nas bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): SciELO, MEDLINE, LILACS e BDENF. Realizou-se o cruzamento dos descritores em português cadastrados em Descritores em

Ciência da Saúde (DeCS): “Síndrome pós-cuidados intensivos”, “UTI” e “Qualidade de vida”, combinando-o com o operador booleano “AND”.

Foram utilizados como critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: artigos completos disponibilizados de forma gratuita e na íntegra, em português, inglês e/ou espanhol, publicados no período de 2017 a 2022. Excluíram-se artigos duplicados, de acesso indisponível e que não se adequaram ao objetivo da atual revisão. Prosseguiu-se a coleta de dados, realizada no período de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, através de instrumento válido por Ursi⁷ que contemplou título, ano de publicação, autores, periódico, local de publicação, nível de evidência e principais resultados dos artigos selecionados.

Ademais, realizou-se a análise crítica dos artigos selecionados, discussão e apresentação dos resultados, através da observação e categorização temática do conteúdo, realizada de maneira descritiva e com o objetivo de pontuar os itens mais relevantes e as lacunas encontradas pelo estudo.

RESULTADOS

Para compor a revisão, foram analisados 15 artigos, identificados através das etapas representadas pelo fluxograma 1, construído de forma a facilitar a visualização da busca e amostragem na literatura. Assim, com base nos cruzamentos em pares entre os descritores, foram encontrados de início um total de 132 artigos nas cinco bases de dados utilizadas, que foram submetidos aos critérios de inclusão estabelecidos, a exclusão de títulos, resumos, artigos duplicados e artigos que não se adequaram ao objetivo proposto ou que não se encontravam disponíveis para leitura, resultando nos artigos indicados no quadro 1.

Figura 1. Fluxograma da seleção de estudos que compõem a amostra nas bases de dados BVS, SciELO, MEDLINE, LILACS e BDEF.

Fonte: autoria própria

O quadro 1 reúne os artigos analisados e sua caracterização: título, ano, autores, periódicos, local, nível de evidência e resultados.

QUADRO 1: Caracterização dos artigos selecionados para análise, segundo título, autores, periódico, ano, local de publicação, nível de evidência e principais resultados.

Título	Autores/	Periódico	Local	Nível de	Prin
--------	----------	-----------	-------	----------	------

	ano			evidência	resu
A síndrome Pós Cuidado Intensivo e suas complicações na qualidade de vida de pacientes	Anjos, et al, 2021	Open Journal Systems	Feira de Santana / Bahia	C	Nec estr redu imp mell qual dess unic assis poss vez t aten mul que aten com após hosp prop cuid direc efica
O papel do enfermeiro na unidade de terapia intensiva diante de novas tecnologias em saúde	ouchi, et al, 2018	Revista Saúde em Foco	Sorocaba	C	O er ter c aspe espi emc hum cont utiliz inter corre

					sua resp que sem para atua no c paci dim risc com mor
Qualidade de vida pós-unidades de terapia intensiva: protocolo de estudo de coorte multicêntrico para avaliação de desfechas em longo prazo em sobreviventes de internação em unidades de terapia intensiva brasileiras	Robinson, et al, 2018	Revista Brasileira Terapia Intensiva	Porto Alegre	B1	O pa após UTI, mar alter orde cogr psiq resu recu prolo aum cons recu e, pc redu qual Esse ser c acor naci

					estu dese a ter
Incidência e fatores de risco associados à síndrome pós-cuidados intensivos em uma coorte de pacientes em estado crítico.	Tejero, et al, 2022	Revista Brasileira Terapia Intensiva	Granada / Espanha	B1	Part paci Phys Chrc Eval foi d núm dias tera 17. A gera pós- inter 56,3' 45,8 incic sínd cuid em c esfe (físic (cog (saú incic sínd cuid foi d esfe mer freq

					envo fator difer depe área
Avaliação funcional de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva adulto do Hospital Universitário de Canoas	Santos, et al, 2017	Fisioterapia e pesquisa	Canoas / RS	B1	Fora paci méc 59,6: prec gêne (51,7% do te inter foi d de ir hospe 20) c mell sign resu capa func mot (p=C equi Os p inter apre decl (con norr mor

					avali Entr mell até c alta
Avaliação psicológica de pacientes após a alta da unidade de terapia intensiva.	Lopes, et al, 2020	Revista PSICO	Porto Alegre	A3	Mult paci têm com fator dese sintc estre trau uma poré resu são i entr No e fator o res pres pois paci apre sintc cinc mul de p TEP perr VM,

					méc na U inter hospi paci tiver ilusc
Post-intensive Care Syndrome: an Overview.	Rowal, et al, 2017	Journal od Translational Internal Medicine	Amsterdam – Holanda	A2	A dis requ trate mul prog inclu fisio e ge de s inclu reab
Repercussões psicológicas a longo prazo após alta da terapia intensiva: uma revisão narrativa de literatura.	Araujo, et al, 2022	Research, Society and Deseveloflment (RDS)	Vargem Grande Paulista	B3	Aval em t biop um tera favo boa auxi paci suas sent dissc ative prof saúc

					escla dos quel conc esta que paci acre simp esta corre proc Com apoi mult pres
Síndrome pós-cuidados intensivos em idosos e seus cuidadores familiares: estudo de coorte prospectivo.	Moncelin, et al, 2022	Escola de Enfermagem	Porto Alegre	Repositória de programa de pós graduação	Nos escc apre redu esta sign depe func ansi As a difer M1 r a as cuid em l se m statu

					idos cuid fami sintc apre redu esta sign Verif elen e rel cuid asso PICS apor neces mar cuid pós deve enfe iden elab plan busc min imp; sínd
Associação entre alterações musculares e perda funcional de pacientes	Lamano, 2018	Universidade de São Paulo	São Paulo	Repositória de programa de pós- graduação	Mos FPP mús later asso

<p>críticos após a internação na unidade de terapia intensiva: estudo observacional, longitudinal</p>					<p>decl Alén mus apre asso teste levar mar esta Perc esse apre tam de v VMI, porc tem inati Port avali varié imp auxili da p em UTI</p>
<p>Manifestações físicas da Síndrome Pós Unidade de Terapia Intensiva e a</p>	<p>Silva,2021</p>	<p>Curitiba</p>	<p>Paraná</p>	<p>B3</p>	<p>Apo as m mais PICS mus na U disfa</p>

funcionalidade do sobrevivente					da c pulr da c func a pr apor neces estu sobr
Efeito da estimulação neuromuscular e reabilitação individualizada na força muscular em sobreviventes de unidade de terapia intensiva: um estudo randomizado	Patsaki, 2017	Journal of Critical Care	Grécia	AI	Exer e fisi pers sobr UTI r em i da fc esta tem inteli hosq com grup trata cost mus mell paci aw r duas perío recu pote bene

					estr reab inclu em s de d prec inve
Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva reduz a fraqueza, atrofia muscular e a disfunção neurofisiológica.	Silva, 2020	Universidade de Brasília	Brasília	Repositória de programa de pós-graduação	Sess part ranc vinte o est grup o gr apre redu sign espe dos ante fem de - e -0, <0,0 resp enqi espe foi p grup grup apre incic 47%

					<p>gru <0,0 riscc gru dem aum força Kg / em c gru (-1,5E <0,0 nec prot prev na a mus fraqu mer de c trata desf secu exib esta sign</p>
Reflexões da enfermagem no manejo ao paciente idoso com delirium em terapia intensiva	Ferreira, et al, 2020	Revista eletrônica Disciplinarum Scientia	Santa Maria	B2	O re dos não de p inter estr func

prev
delir
a ân
unic
inter
iden
sina
idos
func
imp
sua
inter
diag
que
prop
aos
esta
de v
cont
com
dest
se n
com
atrib
enfe
cont
com
incic
prev
sînd
prop
clare
imp
fator

					estr prev moc delir unic inter
Intensive care syndrome as a predictor of mortality in patients with critical illness:	Yanagi, et al, 2021	Plos One	San Francisco	A2	Os p tinh. mec anos Fisic Aval Crôr de 16 e do forar com 19 pa mor (34% apre defic 42/2 apre com cogr (23% depi de a cova anál mul regr

PICS
sign
asso
mor
toda
(razã
3,78,
conf
[CI] 1
0,04
a ass
PICS
por t
foi re
inca
e
com
cogr
e P =
resp
enqi
depi
P = (
PICS
sínd
sido
char
para
doer
sua
mor
long
imp
prin

					inca e com cogr pela
--	--	--	--	--	----------------------------------

DISCUSSÃO EM CONSTRUÇÃO

Após a leitura na íntegra dos estudos selecionados, emergiram as seguintes categorias: Síndrome Pós-Terapia Intensiva desafios para o diagnóstico; Repercussões sistêmicas em pacientes com Síndrome Pós-Terapia Intensiva; Assistência à saúde no quadro de Síndrome Pós-Terapia Intensiva.

Síndrome Pós-Terapia Intensiva desafios para o diagnóstico

A assistência à saúde de pacientes graves dispôs de grandes avanços que culminaram na melhora do cuidado nos últimos anos, levando a um número cada vez maior de sobreviventes após tratamento em unidades de terapia intensiva. Todavia, estes sobreviventes muitas vezes desenvolvem sequelas cognitivas e físicas que podem persistir um longo período após a alta da UTI.³

SPTI é definida como um conjunto de novos danos ou a piora de condições prévias, tanto no aspecto físico quanto cognitivo e psicológico que, se estabelecem ou progridem após o curso de alguma doença crítica, englobando a perda atual de funções totalmente preservadas anteriores à internação ou até mesmo uma piora de quadro clínico preexistente aos cuidados intensivos. O prejuízo à funcionalidade do paciente pode perdurar por alguns meses ou até mesmo anos.⁸

Os sintomas são duradouros e é possível que essa condição não seja reconhecida assim que o período de cuidados intensivos acabe. Esta síndrome está diretamente ligada a diminuição de qualidade de vida, em decorrência da fraqueza, perda de mobilidade, fadiga, humor ansioso ou depressivo, disfunção

sexual, distúrbios do sono, alterações de memória, pensamento lentificado e dificuldade de concentração podendo ocasionar na dificuldade para retornar ao trabalho, assim como o aumento do risco de morte nos anos seguintes.^{3,9}

A prevalência da SPTI ainda é incerta. Alterações cognitivas foram percebidas em 25 a 75% das pessoas que evoluíram com alta e os fatores de risco são: a ocorrência e a duração de delirium na UTI, desregulações agudas do sistema nervoso central (como por exemplo acidentes vasculares cerebrais isquêmico ou hemorrágico), hipoxemia, hipotensão, mudanças corriqueiras de glicemia, insuficiência respiratória, carência de ventilação mecânica por longo período, sepse, hemodiálise e alterações cognitivas prévias.^{10,11}

Estudos mostram que alterações psicológicas ocorreram em até 62% dos pacientes, em grande parte das vezes manifestando-se com depressão, ansiedade e síndrome de estresse pós-traumático. Além dos fatores de risco citados anteriormente, incluem-se: sexo feminino, baixa escolaridade, condições psiquiátricas preexistentes e a necessidade de sedo-analgésia. Entre as alterações somáticas, a que mais foi frequente foi a fraqueza muscular, aparecendo em mais de 25% dos pacientes, sendo os principais fatores de risco: a ventilação mecânica prolongada, sepse, falência de múltiplos órgãos e uso prolongado de sedação profunda.¹⁰

Os familiares geralmente são afetados por alterações psicológicas durante e após a internação do paciente na UTI. Os sintomas que ocorrem nos familiares denominam-se SPTI-F e podem apresentar-se como depressão, ansiedade e estresse durante o tratamento e desfecho do paciente. Os principais fatores de risco que corroboram para desenvolvimento de PICS-F são: falta de comunicação com as equipes que prestam a assistência, grau de escolaridade diminuído e o desfecho do paciente evoluído em óbito.¹²

Assim percebe-se que a abordagem multiprofissional, reconhecimento dos fatores de risco e prevenção são de suma importância, há alguns indicadores que pode ser utilizado para o diagnóstico: eletroneuromiografia evidenciando a

disfunção axonal indicador; MRC (Medical Research Council) – valor máximo de 60 e mínimo de 0; MRC menor que 48 que indica a fraqueza muscular.¹³

Repercussões sistêmicas em pacientes com Síndrome pós-Terapia Intensiva

Sendo proporcionalmente relacionado ao tempo de internação é notável nos pacientes o surgimento de fraqueza muscular, redução e/ou falta de mobilidade, fadiga, alteração de humor ansioso ou depressivo, disfunção sexual, distúrbios do ciclo do sono, alterações cognitivas relacionadas a memória, pensamentos lentificados, dificuldade de concentração. Tem como fator de risco o uso de corticosteroides, alterações nutricionais, sepse, disfunção de múltiplos órgãos, hiperglicemia e imobilização.¹⁴

A fim de diminuir essas repercussões existem alguns tratamentos que podem ser utilizados na assistência ao paciente com SPTI sendo estes: mobilização precoce, eletroestimulação neuromuscular, aumento da tolerância ao exercício e força muscular, cinesioterapia, exercícios passivos e exercícios ativos.¹⁵

O processo de alta de pacientes pós-terapia intensiva vem com a necessidade de readaptação e reabilitação multiprofissional, em decorrência do período no qual foram submetido para estabilizar a hemodinâmica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dentre as repercussões físicas que se apresentam mais evidentes são: a diminuição da funcionalidade, dor crônica de grau moderado a grave relacionado antes da admissão, força muscular inspiratória reduzida em paciente ventilados mecanicamente por um período médio maior que 10 dias, fraqueza devido a perda de massa muscular adquirido na UTI é associada ao tempo prolongado no leito, redução da capacidade de realizar atividades de vida diária, ocasionado por internações, intervenções, sedação, tratamentos farmacológicos como o uso corticosteroides de forma prolongada, além de desencadear disfunções mentais durante e após a internação na UTI, como o transtorno do estresse pós- traumático, delirium.^{16,17}

Prevenção e Manejo

É de extrema importância que os pacientes admitidos na UTI passem por avaliações, sendo elas: psicológica, englobando o aspecto histórico psicológico, a capacidade de adaptação ao estresse, uso prévio de medicações, condição clínica e mental atual e condições de suporte familiar.¹⁸

O tratamento inclui: eliminação ou redução dos fatores predispostos, administração adequada de sedativos, diminuição de fatores de estresse e melhora na comunicação com paciente e com os familiares.¹²

A fim de prevenir o surgimento de PICS tornou-se necessária a criação de algumas estratégias para minimizar os efeitos pós cuidados intensivos sendo eles: o despertar diário mantendo uma boa rotina de sono, teste de respiração espontânea, colaboração no cuidado entre as equipes envolvidas, deambulação precoce na UTI, envolvimento familiar e encaminhamentos de seguimento e reabilitação, melhorar comunicação de transferência de cuidados, realização de educação permanente sobre PICS, evitar hipoxemia, variações de glicemia, acompanhamento dos pacientes e familiares em clínicas de reabilitação, manter dieta adequada.¹⁵

Consideramos limitação do estudo a baixa produção de artigos atuais relacionados às repercussões sistêmicas em pacientes acometidos pela Síndrome Pós-terapia Intensiva, que em sua maioria, os estudos sobre a temática datam de mais de 5 anos. Assim, identificou-se um déficit na produção científica nesta área de conhecimento que precisamos aprimorar para a formação de profissionais que prestam assistência a pacientes das Unidades de Terapia Intensiva e Pós-Terapia Intensiva. Entretanto, os artigos selecionados para a discussão desta pesquisa conseguiram responder à questão norteadora.

Os resultados trazem como contribuição para a prática, os conhecimentos de fatores que podem prevenir a Síndrome Pós-Terapia Intensiva, estratégias para o manejo dos pacientes e indicadores para o diagnóstico, melhorando a qualidade da assistência e qualidade de vida do usuário e familiares através da educação em saúde sobre a temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante a percepção das repercussões físicas de pacientes acometidos pela Síndrome Pós-Terapia Intensiva, notou-se que os sinais podem se estender até cinco anos após a alta, trazendo a diminuição da qualidade de vida e havendo a necessidade de uma assistência multiprofissional para a reabilitação, readaptação e estudo de novas intervenções para minimizar sintomas que os paciente que apresentam essas repercussões.

Todos os sinais e sintomas que compõem a SPTI devem ter uma abordagem de prevenção, diagnóstico e seguimento multiprofissional. O reconhecimento precoce, prevenção dos fatores de risco e tratamento da SPTI tornam-se cada vez mais importantes para que pacientes e familiares não sejam apenas sobreviventes da UTI, mas indivíduos que possam reconquistar a independência e qualidade de vida.

REFERÊNCIAS VANCOUVER

1. Gomes M. J. A., et al. Repercussões psicológicas a longo prazo após alta da terapia intensiva: uma revisão narrativa de literatura. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 8, p. e41411831362-e41411831362, 2022.
2. Ouchi, J. D., Lupo, A. P. R., Alves, B. O., Andrade, R. V., & Fogaça, M. B. (2018). O papel do enfermeiro na unidade de terapia intensiva diante de novas tecnologias em saúde. *Rev Saúde em Foco*, 10, 412-428.
3. dos Anjos, V. A., & Freitas, K. S. (2021). A Síndrome Pós Cuidado Intensivo e Suas Implicações na qualidade de vida de pacientes. *Anais dos Seminários de Iniciação Científica*.
4. Tejero-Aranguren, J., Martin, R. G. D. M., Poyatos-Aguilera, M. E., Morales-Galindo, I., Cobos-Vargas, A., & Colmenero, M. (2022). Incidência e fatores de risco associados à síndrome pós-cuidados intensivos em uma coorte de pacientes em estado crítico. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, 34, 380-385.

5. Cabral C., et al. Qualidade de vida pós-unidades de terapia intensiva: protocolo de estudo de coorte multicêntrico para avaliação de desfechas em longo prazo em sobreviventes de internação em unidades de terapia intensiva brasileiras. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva* [online]. 2018, v. 30, n. 04 [Acessado 2 janeiro 2023], pp. 405-413. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180063>>. Epub 10 Jan 2019. ISSN 1982-4335. <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180063>.
6. Lopes C., Iepsen L, B., Da Costa J, B., Avaliação psicológica de pacientes após a alta da unidade de terapia intensiva. *Psico*, v. 51, n. 2, p. e33640-e33640, 2020.
7. Mocellin D., Síndrome pós-cuidados intensivos em idosos e seus cuidadores familiares: estudo de coorte prospectivo. 2022.
8. Rawal G, Yadav S, Kumar R. Post-intensive Care Syndrome: an Overview. *J Transl Int Med*. 2017 Jun 30;5(2):90-92.
9. Yanagi N, Kamiya K, Hamazaki N, Matsuzawa R, Nozaki K, Ichikawa T, Valley TS, Nakamura T, Yamashita M, Maekawa E, Koike T, Yamaoka-Tojo M, Arai M, Matsunaga A, Ako J. Post-intensive care syndrome as a predictor of mortality in patients with critical illness: A cohort study. *PLoS One*. 2021 Mar 10;16(3):e0244564.
10. Inoue S, Hatakeyama J, Kondo Y, Hifumi T, Sakuramoto H, Kawasaki T, Taito S, Nakamura K, Unoki T, Kawai Y, Kenmotsu Y, Saito M, Yamakawa K, Nishida O. Post-intensive care syndrome: its pathophysiology, prevention, and future directions. *Acute Med Surg*. 2019 Apr 25;6(3):233-246.
11. Silva C, D, L. N., Rodrigues M, B., & Miura, C. R. M. Manifestações físicas da Síndrome Pós Unidade de Terapia Intensiva e a funcionalidade do sobrevivente: revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, 4(4), 17311-17328.

12. Patsaki, I. et al. Effect of neuromuscular stimulation and individualized rehabilitation on muscle strength in intensive care unit survivors: a randomized trial. *Journal of Critical Care*, v. 40, p. 76-82, 2017.
 13. Silva P, E, O, D, S. Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva reduz a fraqueza, atrofia muscular e a disfunção neurofisiológica.
 14. Ferreira, M, J., dos Passos A, G., da Silva Ferreira W, F., & de Oliveira, E, M., Reflexões da enfermagem no manejo ao paciente idoso com delirium em terapia intensiva. *Disciplinarum Scientia| Saúde*, 21(1), 47-57.
 15. Santos G, L, S., Neves L, T, S, T., da Silva L, B., da Silva Moura T, G., & Coelho M, X, Abordagem Fisioterapêutica na síndrome Pós-Terapia Intensiva (SPTI): Uma Revisão da Literatura.
 16. Lamano, M. Z. (2018). Associação entre alterações musculares e perda funcional de pacientes críticos após a internação na unidade de terapia intensiva: estudo observacional, longitudinal (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
 17. Santos L, J., et al. Avaliação funcional de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva adulto do Hospital Universitário de Canoas. *Fisioterapia e Pesquisa* [online]. 2017, v. 24, n. 4 [Acessado 28 janeiro 2023], pp. 437-443. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1809-2950/17720924042017>>. ISSN 2316-9117.
 18. Soares C, B., Hoga L, A., Peduzzi M, Sangaletti C, Yonekura T, Silva DR. Integrative review: concepts and methods used in nursing. *Rev Esc Enferm USP*. 2014;48(2):329-39.
 19. Ursi E, S., Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura [Dissertação]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005. Mestrado em Enfermagem Fundamental.
-

- ¹0000-0001-8213-7761.
- ²0000-0002-89559729.
- ³0000-0003-1296-2154.
- ⁴0000-0003-4119-7076.
- ⁵0000-0002-7779-1352.
- ⁶0000-0001-5831-3526.
- ⁷0009-0009-9690-2925.
- ⁸0009-0002-7741-7499.
- ⁹0000-0002-9941-6780
- ¹⁰0000-0003-395527398
- ¹¹0009-0009-3600-5042.
- ¹²0009-0009-1821-895X
- ¹³0000-0002-8237-7615
- ¹⁴0000-0001-6340-2507

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil